

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

**KOMPYUTER ILMLARI VA
MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI**

**XALQARO ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI**

TO'PLAMI

1-QISM

**26-27-SENTABR
2025-YIL**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**KOMPYUTER ILMLARI VA MUHANDISLIK
TEXNOLOGIYALARI**
mavzusidagi Xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari
to‘plami
(2025-yil 26-27-sentabr)
1-QISM

JIZZAX-2025

4. D.Abdullayeva,R.Yarqulov,N.Atabayeva “Oila psixologiyasi” “Tafakkur Bo‘stoni” Toshkent – 2015

5. Oila psixologiyasi: Akad. litsey va kasb-hunar kollejlari o‘quvchilari uchun o‘quv qo‘l. / G.B. Shoumarov, I.O. Haydarov, N.A. Sog‘inov va boshq.; G‘.B. Shoumarovning tahriri ostidaT.: «Sharq», 2010. –

6. Социология семьи: Учебник / Под ред. проф. А.И. Антонова.- М.: ИНФРА-М, 2005 – С. 220.

MUHANDISLIK KASBIY FAOLIYATIDA KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH

p.f.f.d., dots. Mingboyev Ulugbek Xujayevich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Raxmatov Alisher Shirinboyevich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali mustaqil izlanuvchisi

m_ulugbek1977@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada muhandislarning kasbiy faoliyatida kasbiy kommunikativ kompetensiyalarini shakllantirishning o‘ziga xos jarayonlari to‘g‘risida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: harakat, muhandislik faoliyati, loyiha-konstruktorlik, ishlab chiqarish-texnologik, tashkiliy-boshqaruv, predmetlilik.

Muhandislarning kasbiy-kommunikativ kompetentligini rivojlantirish uchun muhandislik faoliyatini tahlil qilishni talab qiladi, bu faoliyat o‘zining murakkabligi, qo‘yilgan vazifalarning xilma-xilligi va xizmat vazifalarini bajarishdagi yuqori mas’uliyati bilan ajralib turadi.

Har qanday faoliyat, jumladan muhandislik faoliyati ham o‘z mazmuni, shakli va amalga oshirish usullari yuzasidan turli tuman va murakkabdir.

Psixologiyada faoliyat keng ma’noda insonning dunyo bilan faol o‘zaro ta’siri shakli sifatida idrok etiladi, bu ehtiyojlar tomonidan rag‘batlantiriladi va uning obyektlariga maqsadli ta’sir ko‘rsatishda namoyon bo‘ladi. Psixologik ma’noda faoliyat – insonga tayin qilinmagan, balki uning harakatlarini aniq, ko‘zda tutilgan natijaga erishishga yo‘naltiruvchi ongli ravishda qo‘yilgan maqsad bilan tartibga solingan tashqi-ichki faollikdir.

S.L. Rubinshteyn qayd etganidek, “inson faoliyatining o‘ziga xos xususiyati uning ongli va maqsadli ekanligidadir. Unda va u orqali inson o‘z maqsadlarini amalga oshiradi, o‘z niyatlari va g‘oyalarini o‘zi o‘zgartirayotgan voqelikda ob’ektivlashtiradi” [6].

Muhandislik faoliyati ehtiyojlar tomonidan rag‘batlantiriladi, ongli maqsadlarga erishishga va kasbiy vazifalarni amalga oshirishga yo‘naltirilgan.

Faoliyat harakatlardan tashkil topadi, harakatlar zanjiri – bu maqsadni anglab yetish yo‘lidagi “qadamlar” sifatida xizmat qiluvchi ixtiyoriy faollikning o‘ziga xos birliklaridir.

A.N. Leontev harakatlarni maqsadga erishish yoʻlida oraliq natija toʻgʻrisidagi tasavvurga boʻysunuvchi jarayon sifatida aniqlagan [4, 5].

Izchil bajarilgan harakatlar orqali erishiladigan oraliq natijalar majmui maqsadga mos keladigan yakuniy natijaga olib keladi.

Harakat – faoliyatni tashkil etuvchi tuzilish-funksional birliklardan biri boʻlib, uning motivlari (shaxsiy maʼno, individual ahamiyat va maqsadga munosabat) tomonidan ragʻbatlantiriladi va doimo ushbu harakatning ongli vazifasi bilan belgilangan natijaga yoʻnaltirilgan boʻlib, faoliyatning maqsadga erishishga qoʻshgan hissadir. Vazifa – faoliyat maqsadga olib boruvchi oraliq maqsaddir.

Muhandisning kasbiy faoliyati ham har biri muayyan vazifani (xususiy maqsadni) yechishga va maqsadga yaqinlashtiruvchi oraliq natija olishga yoʻnaltirilgan oʻziga xos harakatlardan tashkil topadi. Harakatlarning natijalari birlashib, maqsadga erishishni taʼminlaydi. Shu nuqtai nazardan, harakatlar faoliyatni amalga oshirish usullaridir deyish mumkin.

Harakatlar asosiy va yordamchi boʻlishi mumkin. Asosiy harakatlar uning vazifalari taʼsir obyektining mohiyati bilan bogʻliq. Muhandislik faoliyatida bu muhandis xodimning oʻz kasbiy kompetentligi doirasidagi vazifalarini turli shakllarda amalga oshirishidir.

Biroq, kasbiy muhandislik harakatlari ushbu ixtisoslik boʻyicha mehnat qiladigan barcha odamlar tomonidan bajarilsa-da, hamma nima qilish kerakligini biladi, lekin natijalar turlicha boʻladi. Buning sababi mutaxassis-muhandislarning nima va qanday qilish kerakligini turlicha tushunishidir. Baʼzilar formal-normativ, protsedur harakatlar bilan cheklanishadi, boshqalar esa asosiy harakatlarni amalga oshirish uchun qulay sharoitlar yaratuvchi yordamchi harakatlar bilan boyitadilar. Muhandis xodimning koʻpincha oddiy koʻrinadigan tashqi harakatlari ortida koʻplab psixik harakatlarning sifatli bajarilishi bilan bogʻliq boʻlgan murakkab, psixik jihatdan boy faoliyat yashiringan.

Shuni taʼkidlash kerakki, muhandislik faoliyatining maqomi haligacha muhokama mavzusi boʻlib qolayotgani “muhandislik faoliyati” tushunchasining talqiniga bogʻliq yondashuvlar bilan izohlanadi.

Adabiyotlarda muhandislik faoliyati asosan texnika loyihalashtirish va texnik obyekt, texnikaviy tizimning toʻliq hayot sikli bilan taʼminlash faoliyati sifatida koʻrib chiqiladi. Shunday qilib, muhandislik faoliyati texnik va texnologik jarayonlarni loyihalashtirish va ishlab chiqish, texnikani bevosita ishlab chiqarish va uni ekspluatatsiya qilish faoliyatini oʻz ichiga oladi.

Muhandislik faoliyati koʻpincha moddiy-ishlab chiqarish faoliyati bilan tenglashtiriladi, shuning uchun muhandislik faoliyatining farqlovchi xususiyatlariga quyidagilar kiradi:

- predmetlilik;
- faollik;
- ijodiy-oʻzgartiruvchi mohiyat;
- samaradorlik;
- muhandislik bilimlar va gʻoyalar;
- loyihalar va rejalarni ishlab chiqarish amaliyotida amalga oshirish bilan bogʻliq amaliy yoʻnalishlar [1].

Keng tushunishda muhandislik kasbi muhandislik vazifalarini o'rganish va yechish, muhandislik loyihalashtirish; matematik, tabiiy-ilmiy va muhandislik bilimlariga asoslangan bilim va texnologiyalarni qo'llash; muhandislik faoliyat turlarini boshqarish va ularning samarali o'zaro ta'sirini ta'minlash; muhandislik faoliyatining iqtisodiyot va ijtimoiy sohaga ta'sirini, shuningdek, muhandislik faoliyatining yuridik, moliyaviy va boshqa jihatlarini tushunish; odob-axloq qoidalariga rioya qilish va muhandislik kasbi vakillarining mas'uliyatini anglab yetishga yo'naltirilgan [2].

Muhandislik kasbi ilmiy-tadqiqot, loyiha-konstruktorlik, ishlab chiqarish-texnologik, tashkiliy-boshqaruv, ekspluatatsiya faoliyat turlarini amalga oshirishga yo'naltirilgan kasbiy xususiyat va yo'nalishga ega bo'lgan harakatlarni egallashni o'z ichiga oladi:

Loyiha-konstruktorlik: loyihalashtirish maqsadlari, samaradorlik mezonlarini aniqlash; loyihalashtirish obyekti, predmet sohasi va ularning o'zaro bog'liqliklarini tizimli tahlil qilish; loyihalashtirish uchun boshlang'ich ma'lumotlarni tanlash; muammoni yechishning umumlashtirilgan variantlarini ishlab chiqish, ushbu variantlarni tahlil qilish, oqibatlarni prognoz qilish, ko'p mezonlilik, noaniqlik sharoitida maqbul yechimlar topish, loyihani amalga oshirishni rejalashtirish; loyihalashtirish ob'ekting ishonchliligi va sifatini baholash; xavfsiz hayot faoliyati sharoitlarini ta'minlash; iqtisodiy samaradorlikni hisoblash; barcha turdagi loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, kelishish va chiqarish.

Ishlab chiqarish-texnologik: kasbiy faoliyat ob'ektlarini ishlab chiqish texnologiyasi.

Ilmiy-tadqiqot: kasbiy faoliyat ob'ektlarining nazariy va eksperimental modellarini ishlab chiqish va tadqiq qilish.

Ekspluatatsiya: loyihalashtirish ob'ektini joriy etish va tajriba ekspluatatsiyasini tashkil qilish; ushbu ob'ektlarning ishlash jarayonlari sifatini tahlil qilish, sintez qilish, optimizatsiya qilish va prognoz qilish metodikalarini ishlab chiqish va tadqiq qilish.

Tashkiliy-boshqaruv: ishlab chiqaruvchi va buyurtmachi jamoalari, shuningdek, turli ixtisoslik ishlab chiqaruvchilari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni tashkil qilish, turli fikrlar sharoitida boshqaruv qarorlarini qabul qilish; uzoq muddatli va qisqa muddatli rejalashtirishda turli talablar (narx, sifat, bajarish muddatlari) o'rtasida maqbullikni topish va samarali yechimlar izlash; loyihalashtirish ob'ekti sifatini ta'minlash uchun ishlab chiqarish va ishlab chiqarishga aloqasiz xarajatlarni baholash; kirish ma'lumotlari sifatini nazorat qilishni tashkil qilish.

Tashkiliy-boshqaruv faoliyati muhandis faoliyatida muhim o'rin tutadigan tashkiliy masalalarni yechish bilan bog'liq bo'lib, ularning yechimi tashkilot mehnatining umumiy samaradorligiga bog'liq. Odamlar bilan ishlay bilish – muhandis ega bo'lishi kerak bo'lgan muhim sifatdir. Bu faoliyat rahbar maqomidagi muhandis uchun alohida ahamiyatga ega bo'lib, u rasmiy va shaxslararo aloqalarni o'rnatishdan tashqari, bo'ysunuvchilarning individual-psixologik xususiyatlarini hisobga olib, ular o'rtasida vazifalarni samarali taqsimlashi, ularning xizmat vazifalarini bajarish jarayonini muvofiqlashtirishi va nazorat qilishi kerak. Shuning uchun ko'plab muhandis xodimlarga chuqur kasbiy bilim va tajribadan tashqari tashkil qilish qobiliyati, mustaqillik, mas'uliyat kabi tashkilotchilik sifatlari ham zarurdir.

A. Chuchalin, O. Boev [7, 9-10] qayd etganidek, muhandislik faoliyatining o'ziga xos xususiyatlariga quyidagilar kiradi: muhandislik vazifalarini o'rganish va yechish, muhandislik loyihalashtirish; matematik, tabiiy-ilmiy va kasbiy muhandislik bilimlariga asoslangan bilim va texnologiyalarni qo'llash; muhandislik faoliyati turlarini boshqarish va ularning samarali o'zaro ta'sirini ta'minlash; muhandislik faoliyatining iqtisodiyot va ijtimoiy sohaga ta'sirini, shuningdek, muhandislik faoliyatining yuridik, moliyaviy va boshqa jihatlarini tushunish; odob-axloqiy qoidalariga rioya qilish va muhandislik kasbi vakillarining mas'uliyatini anglab yetish.

Ye.A. Klimovning fikricha [3, 252-254] muhandisning kasbiy faoliyati qiziqarli bo'lib, u quyidagi sifatlarni o'z ichiga oladi:

Yetakchi faoliyat turlari: texnik ishlarning alohida bosqichlarini o'tkazish uchun ish rejaları va dasturlarini ishlab chiqish; muayyan mavzu bo'yicha ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash, tahlil qilish va tizimlashtirish; tajribalar va o'lchovlar o'tkazish, natijalarni tahlil qilish va umumlashtirish; olingan ma'lumotlar bo'yicha texnik hisobotlar tayyorlash; turli maqsadlardagi elektr, montaj va boshqa sxemalarni loyihalashtirish, zarur parametrlar va kattaliklarni hisoblash; sinov va nazorat vositalarini, laboratoriya maketlarini, jihozlarni loyihalashtirish va ularni ishlab chiqarishni nazorat qilish; loyihalashtirilgan mahsulot va ob'ektlarning qurilmasi va ishlash prinsiplari tavsifini tuzish; murakkab va aniq apparaturani sozlash va tanlash, uning holati va foydalanilishini nazorat qilish; loyihalashtirilgan mahsulotlarning tajriba namunalarini stend va sanoat sinovlarida ishtirok etish, tadqiqot va eksperimentlar o'tkazishda jihozlarni o'rnatish va sozlash; ishlab chiqilgan texnik loyihalar va yechimlarni ishlab chiqarishga joriy etishda ishtirok etish; rejalar, smetalar, materiallar, jihozlarga arizalar tuzish uchun boshlang'ich ma'lumotlarni tayyorlash; yakunlangan ilmiy-tadqiqot va loyiha-konstruktorlik ishlarni rasmiylashtirish.

Kasbiy faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirishni ta'minlovchi sifatlar (muhim sifatlar): texnik qobiliyatlar; matematik qobiliyatlar; ko'p miqdordagi ma'lumotlarni qabul qilish qobiliyati; ko'plab chalkash faktlarni taqqoslash va tahlil qilish qobiliyati; tafakkur egiluvchanligi (vaziyat o'zgarishi ta'sirida rejalar, vazifalarni hal qilish usullarini o'zgartirish qobiliyati); ko'rgazmali-obrazli tafakkur; diqqatning yuqori darajadagi konsentratsiyasi, taqsimlanishi va barqarorligi (uzoq vaqt davomida ma'lum bir faoliyat turi bilan shug'ullanish, bir vaqtning o'zida bir nechta obyektlarga e'tibor berish qobiliyati); yaxshi xotira (uzoq muddatli, qisqa muddatli); fazoviy tasavvur; yangiliklarni tez qabul qilish va amaliyotga tatbiq etish qobiliyatlari shular jumlasidandir.

Shaxsiy sifatlar, qiziqishlar va moyilliklar: metodiklik, ratsionallik; qat'iylik; qiziquvchanlik; kuzatuvchanlik; mustaqillik; ixtirochilik; ishda sinchkovlik; sabr-toqat; aniqlik.

Shunday qilib, muhandislik faoliyati asosan barcha mas'ul shaxslar tomonidan kasbiy jarayonlarni bajarish sifatida ko'rib chiqiladi. Muhandislik kasbiy faoliyatining muhim qismi muloqot sharoitida kechishi sababli, muhandislik faoliyatining kommunikatsiya jihatida ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A.Raxmatov. Raqamli ta'lim muhitida talabalarda kasbiy-kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish. Kasb-hunar ta'limi, Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma'rifiy jurnal., 2024 yil 4-son. – 71-b.
2. MU Xujayevich. KOMPETENTLI YONDASHUV UMUMIY O'RTA TA'LIM TIZIMINI YANGILASH OMILI SIFATIDA // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 397-400.
3. Климов Е.А. Психология профессионала. М.: Ин-т практической психологии. - Воронеж: МОДЭК, 1996.
4. Леонтьев А.А. Психология общения. -М., 1997.
5. Леонтьев А.А. Слово в речевой деятельности. — М., 1965.
6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 2000.
7. Чучалин А., Боев О., Криушова А. Качество инженерного образования: мировые тенденции в терминах компетенций // Высшее образование в России. - № 8, 2006. - С. 9-17.

INKLYUZIV TA'LIM SHAROITIDA BO'LAJAK PEDAGOGLARNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH

Adilova Madinaxon Shamsidinovna

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

madina.adilova87@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada inklyuziv ta'lim sharoitida bo'lajak pedagoglarning psixologik-pedagogik kompetensiyasini rivojlantirish masalasi yoritilgan. Inklyuziv muhitda samarali ishlash uchun zarur bo'lgan psixologik va pedagogik tayyorgarlikning asosiy komponentlari, kompetensiyalar va ularni rivojlantirish yo'llari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, psixologik-pedagogik kompetensiya, bo'lajak pedagog, tayyorgarlik, empatiya, tolerantlik.

Bugungi kunda ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri bu – **inklyuziv ta'lim**dir. Inklyuziv ta'lim har bir bolaning yoshi, imkoniyati va ehtiyojidan qat'i nazar, umumiy ta'lim muassasalarida bilim olish huquqini ta'minlaydi. Bu esa, o'z navbatida, bo'lajak pedagoglardan yuqori darajadagi **psixologik va pedagogik tayyorgarlik**, hamda kasbiy kompetensiyalarni talab etadi. Shu sababli, pedagogik ta'lim muassasalarida o'qiyotgan talabalar uchun inklyuziv ta'limga tayyorgarlik jarayonida **psixologik-pedagogik kompetensiyani shakllantirish** dolzarb masalaga aylanmoqda. XXI asrda ta'lim tizimida kechayotgan islohotlar har bir shaxsning o'z imkoniyatlariga mos bilim olish huquqini ta'minlashga qaratilgan. Shu nuqtayi nazardan, inklyuziv ta'lim yondashuvi butun dunyoda, jumladan, O'zbekiston Respublikasida ham keng joriy etilmoqda. Bu esa pedagog kadrlarni yangi mezonlar asosida tayyorlashni, xususan, ularning psixologik-pedagogik kompetensiyasini shakllantirishni talab qiladi. Bugungi inklyuziv maktabda ishlovchi o'qituvchi nafaqat